

GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHINI MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING SUV RESURSLARIGA TA’SIRI

¹Muxammadiyev Jasur Mardon o‘g‘li, ²Safarov Anvar Abdinazarovich

^{1,2}O‘zDJTU, Tabiiy fanlar kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotida muhim rol o‘ynaydigan qishloq xo‘jaligi sektorida global iqlim o‘zgarishi tufayli Amudaryo va Sirdaryo suv resurslarining yaqin kelajakda kamayishi natijasida paydo bo‘ladigan ekologik muammolar va ularning oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita va bilvosita ta’sirlari haqida bir qancha ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Amudaryo, sirdaryo, qishloq xo‘jaligi, chuchuk suv, antropogen omillar, global isish, Parij bitimi.

Abstract. In this article, the agricultural sector, which plays an important role in the economy of the Central Asian countries, is about the environmental problems that will arise as a result of the decrease of the Amudarya and Syrdarya water resources in the near future due to global climate change, and their direct and indirect effects on food security. some information is provided.

Key words: Amudarya, Syrdarya, agriculture, fresh water, anthropogenic factors, global warming, Paris agreement.

Абстракт. В данной статье аграрный сектор, играющий важную роль в экономике стран Центральной Азии, посвящен экологическим проблемам, которые возникнут в результате сокращения водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи в ближайшем будущем из-за глобальных изменений климата и его прямое и косвенное влияние на продовольственную безопасность.

Ключевые слова: Амударья, Сырдарья, сельское хозяйство, пресная вода, антропогенные факторы, глобальное потепление, Парижское соглашение.

Asosiy qism. Oxirgi o‘n yilliklarda global iqlim o‘zgarishi jahon hamjamiyatining asosiy ekologik va iqtisodiy muammolari orasida mustahkam o‘rin egalladi [1, 2]. Iqlim o‘zgarishi insoniyat, jamiyat va sayyora uchun darhol va qaytarib bo‘lmaydigan xavf tug‘diradi. 2015-yil dekabr oyida ko‘plab davlatlar Parij kelishuvini ratifikatsiya qilganini tan olib, bundan asosiy maqsad global iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashni davom ettirishdir. Hisob-kitoblarga ko‘ra, inson faoliyati tufayli global isish sanoat davriga (1850-1900) nisbatan 1,0 °C ga oshgan. Agar hozirgi ko‘rsatkichlar o‘shida davom etsa, 2030-yildan 2050-yilgacha global isish 1,5°C gacha ko‘tarilishi mumkin [3].

Iqlim o‘zgarishi global muammo bo‘lsada, lekin uning ta’siri turli mintaqalarda turlicha seziladi. Bu shuni anglatadiki, moslashish jarayoni ko‘pincha mahalliy sharoitga bog‘liq va shuning uchun turli mintaqalardagi odamlar turlicha moslashadi. Sanoat davriga nisbatan joriy haroratni 1°C dan 1,5°C yoki undan yuqori darajaga ko‘tarish moslashishga bo‘lgan ehtiyojni ham oshiradi. Shuning uchun sanoat davri bilan solishtirganda 1,5 °C da haroratni barqarorlashtirish 2,0 °C ga moslashishdan ko‘ra osonroq bo‘ladi [4].

Global isish, boshqa ekologik muammolardan farqli o‘laroq, mutaxassislarni ko‘proq tashvishga solmoqda. Bu, asosan, iqlim o‘zgarishi haqida bilim va xabardorlikning yetishmasligi va xavfli jarayonning sekin sur’ati bilan bog‘liq. Markaziy Osiyo iqlim o‘zgarishi va uzoq muddatli global iqlim o‘zgarishidan eng ko‘p zarar ko‘rgan mintaqalardan biridir. Uning

iqlimining asosiy xususiyati qurg‘oqchilikdir. Ko‘p jihatdan bu hududdagi tabiiy namlik bilan bog‘liq. Ayniqsa, iqlim o‘zgarishining Markaziy Osiyo mintaqasidagi suv resurslari va qishloq xo‘jaligiga ta‘siri to‘g‘risidagi masala yanada chuqurroq o‘rganishni talab etadi. Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekistondan iborat Markaziy Osiyo Yevroosiyoning qurg‘oqchil va yarim qurg‘oqchil hududlarida joylashgan bo‘lib, umumiy maydoni 400 million gektarga yaqin va umumiy aholisi 73 million kishini tashkil etadi (2021 UNdata, <https://data.un.org/>). Cho‘l va tog‘larning turli landshaftlari mamlakatdan mamlakatga taqsimlangan, ular orasida Tojikistondagi Pomir tog‘larining eng baland tog‘lari, Qirg‘izistondagi Tyanshan tog‘lari, Turkmanistondagi keng Qoraqum cho‘llari, Qozog‘istondagi Sirdaryo, Turkmaniston va O‘zbekistondagi Amudaryo hamda ichki dengizlar kiradi [9]. Demak, Markaziy Osiyoda faqat 20% maydon dehqonchilik uchun yaroqli. Biroq qishloq xo‘jaligi o‘zining daromadlar va bandlikka qo‘shgan hissasi orqali mintaqa iqtisodiyotida asosiy o‘rin tutadi [10]. Markaziy Osiyo qishloq xo‘jaligi uning yalpi ichki mahsulotiga katta hissa qo‘shgan. Masalan, O‘zbekiston 30,8% ko‘rsatkich bilan eng yuqori o‘rinni, Tojikistonda esa 21,9%, Qozog‘iston esa 4,7% bilan eng past o‘rinni egallaydi [11]. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligida bandlik darajasi barcha beshta davlatda yuqori bo‘lib, Tojikistonda 51,8%, O‘zbekistonda 33,9%, Qirg‘izistonda 29,4%, Turkmanistonda 23,3%, Qozog‘istonda 18,0% [11]. Shu sababli, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lgan ekstremal iqlim sharoitlarining chastotasi va intensivligini tushunish Markaziy Osiyo ijtimoiy iqtisodiyoti uchun juda muhimdir [12, 13].

Iqlim, chuchuk suv, biofizik va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlar o‘zaro murakkab bog‘liqdir. Shu sababli, ushbu tizimlarning har qandayidagi o‘zgarish boshqasining o‘zgarishiga olib kelishi mumkin. Antropogen iqlim o‘zgarishi chuchuk suv resurslaridan barqaror foydalanish muammosiga duch kelayotgan mamlakatlar uchun katta qo‘shimcha qiyinchiliklar tug‘dirmoqda. O‘zbekistonda chuchuk suv tanqisligi (uzoq davom etgan qurg‘oqchilik) va uning ifloslanishi bilan bog‘liq.

Ushbu muammolarning har biri iqlim o‘zgarishi bilan kuchayishi mumkin. Chuchuk suv omillari asosiy mintaqaviy zaifliklar orasida asosiy rol o‘ynaydi [5]. Iqlim o‘zgarishi va suv ob‘ektlarining gidrologik rejimi bilan bog‘liq muammolar iqtisodiy rivojlanish sur‘atlariga, hayotiy ehtiyojlarni ta‘minlashga va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga zarar yetkazmoqda. Bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari oldida suv muammolarini minimallashtirish, iloji bo‘lsa, oldini olish, eng avvalo, suv tanqisligini yumshatish yo‘llarini izlash zarurati turibdi. Mintaqadagi uzoq muddatli kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, O‘rta Osiyo mintaqasida global isish gidrologik siklning ayrim tarkibiy qismlarining tendensiyalari ko‘rinishida sodir bo‘lmoqda: bug‘lanish qatlamining ko‘payishi, tog‘li hududlarda qor to‘planishining kamayishi va muzlashning kamayishi kuzatiladi.. Gidrometeorologik qatorlar o‘zgaruvchanligining ortishi kuzatiladi [6]. Orol dengizi havzasining asosiy daryolarining quyi qismlarida joylashgan va suv resurslari tanqisligi kuchayib borishi bilan bog‘liq barcha qiyinchiliklarni boshidan kechirayotgan O‘zbekiston uchun iqlim o‘zgarishi tufayli suv resurslarining o‘zgarishi bilan bog‘liq muammolar mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishida asosiy rol o‘ynaydi. Mamlakat 1951-yildan 2019-yilgacha bo‘lgan kunlik kuzatuvlar asosida iqlim o‘zgarishini baholash natijalariga ko‘ra, 1951 yildan beri maksimal haroratning o‘rtacha isishi darajasi 0,22 daraja, minimal -0,36 darajani tashkil etdi. Orol dengizi zonasida maksimal harorat o‘shishining juda yuqori sur‘atlari qayd etilgan.

Issiqlikning eng yuqori ko‘rsatkichlari kuzda qayd etilgan. O‘zbekistonda kuzatilayotgan isish sur‘atlari jahondagi o‘rtacha ko‘rsatkichdan ikki baravar yuqori. Past haroratlarning takrorlanishining sezilarli darajada kamayishi qayd etildi. Yuqori haroratli kunlar (40 darajadan

yuqori) Orolbo'yida ikki baravarga, qolgan hududlarda 32-70 foizga, tog'oldi hududlarida 10-12 foizga ko'paydi. Senariylar natijalariga ko'ra, 2030-yilgacha Markaziy Osiyo mintaqasi taxminan bugungi kundagi suv hajmiga ega bo'ladi. Biroq, ekstremal senariy bo'lsa, oqimning sezilarli darajada pasayishi mumkin. Masalan, CO₂ kontsentratsiyasini ikki baravar oshirishda alohida modellar Amudaryo oqimining uchdan bir qismiga, Sirdaryoning esa beshdan biriga kamayishi mumkinligini ko'rsatadi [7]. O'zbekistonda iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda sug'orma dehqonchilik muhim o'rin tutadi. O'zbekiston aholisining qariyb 50 foizi qishloqlarda istiqomat qiladi va bu yerda band aholining 27 foizi mehnat qiladi. O'zbekiston yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligi ulushining barqaror qisqarish tendensiyasi kuzatilayotganiga qaramay, u muhim tarmoq bo'lib qolmoqda va 2019 yil yakunlariga ko'ra qariyb 26 foizni tashkil etdi [8]. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyotning muhim tarmog'i sifatida aholining oziq-ovqat va qayta ishlash sanoatining xomashyoga bo'lgan ehtiyojini ta'minlaydi. Mamlakatda oziq-ovqatning 90% qishloq xo'jaligi sanoati tomonidan ishlab chiqariladi.

Iqlim o'zgarishi O'zbekistonda ham qator salbiy oqibatlarga olib kelyapti:

- Harorat ko'tarilishi natijasida suvning bug'lanish koeffitsiyenti oshishi hududlarda suv resurslari kamayishiga, tanqisligiga ta'sir etmoqda;
- Ekologik tanglik oqibatida yil davomida umuman yog'ingarchilik bo'lmagan kunlar soni ko'paymoqda;
- Tuproqning namligi kamayishi hisobiga takroriy qurg'oqchilik xavfi ortmoqda va hosildorlik ko'rsatkichlari tushib ketmoqda;
- Orol dengiziga quyiladigan suv hajmining kamayishi daryo deltasining cho'lga aylanishi va qurilgan dengiz tubida yangi cho'l maydonlari paydo bo'lishini tezlashtiryapti;
- Atmosfera havosida katta maydonlarda changlanish ortmoqda;
- Isish va sovish kabi anomal hodisalarning o'zgarishi qishloq xo'jaligi mahsulotlari va mevalarning nobud bo'lishiga olib kelmoqda.

ADABIYOTLAR

1. Concept note 2011 Climate change and conservation of natural potential International conference "Towards the 6th World Water Forum, joint action in the direction of water security" May 12-13 (Tashkent Uzbekistan).
2. Jayaraman T Murari K 2014 Climate Change and Agriculture^ Current and Future Trends and Implications for India Reviw of Agrarian Studies pp 1-49.
3. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 2019 ("Land and climate" Uzbekistan).
4. Alcamo J Henrichs T Rösch T 2017 World water in 2025 Global modeling and scenario analysis for the world commission on water for the 21st century.
5. Fischer G Shah M Velthuizen H 2002 Climate Change and Agricultural Vulnerability Worl 152.
6. R K Mall Ranjeet Singh Akhilesh Gupta 2007 Impact of climate Change on Indian Agriculture. Climate Change 82:225-231 DOI 10.1007/s10584-006-9236.
7. The Second National Communications on Climate Change 2008 The World Bank 2009 Adapting to Climate Change in Europe and Central Asia (Washington D C Chub V) Climate Change and its impact on the hydro-meteorological processes agricultural and water resources of the Republic of Uzbekistan and other.

8. Bobojonov, I. A. Aw-Hasan 2014 Impact of Climate Change on farm income security in Central Asia An integrated modeling approach *Agriculture Ecosystems and Environment* 188 245-255.
9. Qushimov, B.; Ganiev, I.M.; Rustamova, I.; Haitov, B.; Islam, K.R. Land degradation by agricultural activities in Central Asia. In *Climate Change and Terrestrial Carbon Sequestration in Central Asia*; Lal, R., Suleimenov, M., Stewart, B.A., Hansen, D.O., Eds.; Taylor and Francis Group: London, UK, 2007; pp. 137–146. [Google Scholar]
10. Bekchanov, M.; Ringler, C.; Bhaduri, A.; Jeuland, M. How would the Rogun Dam affect water and energy scarcity in Central Asia? *Water Int.* 2015, 40, 856–876. [Google Scholar] [CrossRef] [Green Version]
11. World Bank. World Development Indicators. Available online: <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators> (accessed on 12 December 2019).
12. Varis, O. Resources: Curb vast water use in central Asia. *Nature* 2014, 514, 27–29. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
13. Schöne, T.; Zubovich, A.; Zech, C.; Illigner, J.; Sharshebaev, A.; Mandychev, D. In Situ and Remote Water Monitoring in Central Asia—The Central Asian Water (CAWa) Network. In *Current Trends in Landscape Research*; Mueller, L., Eulenstein, F., Eds.; Springer: Cham, Switzerland, 2019; pp. 599–610. [Google Scholar] [CrossRef].